

**III SHO'BA. JAHON TAJRIBASIDAN SAMARALI FOYDALANGAN
XOLDA XORIJIY TILLARNI O'RGANISHNING DOLZARB
MASALALARI**

**ВЫРАЖЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ В
ГРАММАТИЧЕСКИХ И КОММУНИКАТИВНЫХ КОНТЕКСТАХ**

Бегматов М.Б., профессор Самаркандского государственного
института иностранных языков

Аннотация. Данная статья посвящена изучению выражения явления присоединения в грамматических и коммуникативных контекстах в лингвистике. В статье анализируется, каким образом явление присоединения отражает структурные и коммуникативные особенности языка через слова, словосочетания и предложения. В грамматическом контексте явление присоединения демонстрирует взаимное расположение слов на основе их синтаксических и морфологических связей. В коммуникативном контексте присоединение выявляет роль слов в выполнении коммуникативной функции, то есть используется для достижения определённой цели. Кроме того, в статье подчеркивается, что явление присоединения, как особый вид синтаксической связи, отличается от равноправных и подчинённых связей и обладает промежуточным характером. Проведённый анализ способствует глубокому изучению языка и полному пониманию его коммуникативного потенциала.

Ключевые слова: явление присоединения, грамматический контекст, коммуникативный контекст, синтаксис, морфология, синтаксические связи, равноправная связь, подчинённая связь, коммуникативная функция, лингвистика.

Abstract. This article is devoted to the study of the expression of the phenomenon of attachment in grammatical and communicative contexts in linguistics. The article analyzes how the phenomenon of attachment reflects the structural and communicative features of language through words, phrases, and sentences. In the grammatical context, the phenomenon of attachment demonstrates the interrelation of words based on their syntactic and morphological connections. In the communicative context, attachment reveals the role of words in performing a communicative function, that is, it is used to achieve a specific purpose. In addition, the article emphasizes that the phenomenon of attachment, as a special type of syntactic relation, differs from coordinate and subordinate relations and possesses an intermediate character. The conducted analysis contributes to the in-depth study of language and a comprehensive understanding of its communicative potential.

Keywords: phenomenon of attachment, grammatical context, communicative context, syntax, morphology, syntactic relations, coordinate relation, subordinate relation, communicative function, linguistics.

Annotatsiya. Mazkur maqola tilshunoslikda qo'shilish hodisasining grammatik va kommunikativ kontekstlarda ifodalanishini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada qo'shilish hodisasi so'zlar, so'z birikmalari va gaplar orqali tilning strukturaviy hamda kommunikativ xususiyatlarini qanday aks ettirishi tahlil qilinadi. Grammatik kontekstda qo'shilish hodisasi so'zlarning sintaktik va morfologik bog'lanishlari asosidagi o'zaro joylashuvini namoyon etadi. Kommunikativ kontekstda esa qo'shilish so'zlarning kommunikativ vazifani bajarishdagi rolini ochib beradi, ya'ni muayyan maqsadga erishish uchun qo'llaniladi. Bundan tashqari, maqolada qo'shilish hodisasi sintaktik aloqaning alohida turi sifatida teng va tobe bog'lanishlardan farq qilishi hamda oraliq xususiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi. O'tkazilgan tahlil tilni chuqur o'rganish va uning kommunikativ salohiyatini to'liq anglashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qo'shilish hodisasi, grammatik kontekst, kommunikativ kontekst, sintaksis, morfologiya, sintaktik bog'lanishlar, teng bog'lanish, tobe bog'lanish, kommunikativ funksiya, tilshunoslik.

Явление присоединения, то есть использование в лингвистике отдельного слова, словосочетания или предложения и его коммуникативных функций, занимает важное место в современной лингвистике. Грамматическая система каждого языка регулирует не только структурные связи слов, но и определяет их коммуникативную функцию. Выражение явления присоединения в грамматических и коммуникативных контекстах играет важную роль в понимании специфических особенностей языка.

В грамматическом контексте явление присоединения отражает взаимную связанность слов и показывает, как они структурируются на основе синтаксических правил. При этом с помощью морфологической и синтаксической систем языка слова располагаются относительно друг друга в зависимости от их статуса, формы и функции. В коммуникативном контексте явление присоединения демонстрирует использование слов для выполнения определённой функции и достижения конкретной коммуникативной цели. Этот процесс зависит от социальных и культурных особенностей языка: каждое слово или словосочетание используется для выполнения определённой задачи, передачи сообщения или донесения до слушателя конкретной информации.

С этой точки зрения анализ выражения явления присоединения в грамматических и коммуникативных контекстах является одним из важных научных направлений в лингвистике. Такой анализ способствует изучению языка и полному пониманию его коммуникативного потенциала.

Явление присоединения, как особый вид синтаксической связи, отличается как от равноправной, так и от подчинённой связи. В конструкции, когда элементы предложения находятся в подчинённых отношениях, они выполняют функцию синтаксически равноправных единиц. Присоединение же представляет собой вторичную связь, суть которой заключается в том, что последующие элементы предложения не возникают в сознании сразу, а становятся понятными только после того, как выражена основная мысль.

Этот элемент не включается в основную линию сообщения, а выступает как авторская ремарка или добавление. Явление присоединения обладает промежуточным характером и проявляется через интонацию и синтаксические отношения.

Конструкции равноправного присоединения формируются из частей, соединяющихся в одно предложение в рамках многосоставных конструкций. Однако равноправные присоединения не исчерпывают всего разнообразия этого синтаксического явления. Существуют конструкции, очень близкие к подчинённым (например, с союзами *denn*, *wann*, *wenn*, *weil* и др.), включающие целый ряд предложений. В таких случаях бывает сложно чётко определить границу между подчинением и присоединением. Подчинённые союзы настолько сохраняют своё основное значение, что их соединительная функция ощущается слабее по сравнению с равноправными союзами, выполняющими только связующую роль (например, подчинённый союз может лишаться любой противопоставляющей функции). Конструкции присоединения, связанные с подчинёнными союзами, характеризуются длительной паузой (обозначаемой точкой с запятой или многоточием) и особой интонацией, отличной от интонации сложных предложений. Такие конструкции обычно используются как специальные стилистические средства (например, для создания иронии).

Пример:

“Einige machen den Mann zum Modell der Vergänglichkeit, andere die Frau; aber jeder intelligente und aufmerksame Petersburger wird weder dem einen noch dem anderen zustimmen; denn die Petersburger Atmosphäre ist die wechselhafteste” (Remarque E.M. Die Nacht von Lissabon. 66 S.).

Явление присоединения в своей структуре логически выделяется и зачастую носит эмоционально-экспрессивный характер. Такие конструкции часто направлены на усиление семантической значимости, что способствует более богатому и выразительному оформлению речи. Явление присоединения в своей структуре тесно связано с устной речью. В устной речи присоединения часто используются для пояснения, разъяснения или предоставления дополнительной информации по определённой мысли. Семантическое поле присоединительных конструкций расширяется, обеспечивая взаимосвязанность идей в устной речи. Особенности, такие как снижение интонации в конце каждой части и пауза перед присоединительным элементом, усиливают его коммуникативную функцию. Явление присоединения также способствует пояснительному и расширенному выражению текста.

Лингвисты изучали явление присоединения во многих языках и выявили, что для его выражения в различных языках существуют специфические особенности. Например, в русском языке явление присоединения хорошо изучено и привлекает особое внимание исследователей в научных работах. Такие конструкции используются в

различных грамматических и синтаксических формах, однако в каждом языке имеют свои уникальные характеристики.

Например, Н. Греч и Д. Овсянко-Куликовский определяют явление присоединения как особый вид связи и анализируют формы его синтаксической реализации. Кроме того, при рассмотрении способов выражения явления присоединения в разных языках можно наблюдать различия, основанные на семантических и грамматических особенностях языка [2: 359–361; 3: 302].

Явление присоединения изучает не только грамматические функции, но и психологические и коммуникативные аспекты речи. В речи присоединение способствует завершённости мысли и её чёткой формулировке [4: 1380]. Это явление не только раскрывает основную мысль, но и поясняет её, уточняет или дополняет дополнительной информацией.

Присоединения играют важную роль в повышении коммуникативного эффекта и установлении правильного взаимодействия с аудиторией. Как отмечают лингвисты, явление присоединения часто демонстрирует психологическую полноту, поскольку помогает точно и полно выразить мысль [5: 668].

Явление присоединения включает обеспечение грамматически совершенной связи. Каждый компонент присоединения сохраняет свою позицию и функционирует независимо по сравнению с другими элементами предложения. Это способствует более чёткому и ясному построению грамматической структуры. Кроме того, явление присоединения обогащает семантическую структуру предложения и усиливает экспрессивность выражения. Такие конструкции в речи часто обладают эмоционально-экспрессивной окраской, оживляют текст и способствуют его лучшему восприятию читателем или слушателем.

Конструкции присоединения, компоненты которых образуют целое предложение, по ряду официальных признаков сходны как с сложносочинёнными, так и с сложноподчинёнными предложениями, и некоторые исследователи считают их разновидностью сложносочинённых или сложноподчинённых предложений [1: 207].

Основная коммуникативная функция явления присоединения заключается в представлении новой информации. Эта новая информация выражается через дополнение, уточнение или предоставление дополнительных комментариев к ранее высказанной мысли. Такие конструкции играют важную роль в организации речи, поскольку чётко демонстрируют логические и семантические связи. Кроме того, с помощью присоединений правильно организуется интонация и тон речи, что способствует обеспечению последовательности изложения мысли [4: 1378].

В заключение, явление присоединения представляет собой особый вид синтаксической связи, который обогащает содержание предложения и способствует уточнению и разъяснению мыслей. В грамматических и коммуникативных контекстах явление присоединения, благодаря своим

структурным и семантическим особенностям, обогащает речь и предоставляет слушателю или читателю точную и полную информацию. Явление присоединения имеет особое научное значение в лингвистике, и его изучение в различных языках позволило получить множество интересных исследований, посвящённых способам выражения и коммуникативным функциям этого явления.

Литература

1. Грамматика русского языка. Т.2. Синтаксис. Ч. 2. –М., 1954. –С. 257.
2. Греч Н.И. Практическая русская грамматика // Собр. соч. –М.: 1987. –390 с.
3. Овсяннико-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. –СПб., 1912. –301 с.
4. Mukhtor, B. (2021). The formation of derivative words from the bases of borrowed lexical units in the German language of the modern period. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1377-1385.
5. Ubaydullaevich, M. I. (2023). PRAGMATIC RELATIONSHIP OF CONNECTING ELEMENTS IN CONNECTING STRUCTURES. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(12), 667-669.
6. Remarque E.M. Die Nacht von Lissabon. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1976. –304 S.